
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

TOXIROV Abror Axrorovich

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” kafedrasida
o‘qituvchisi*

SULAYMONOVA Roxilaxon Muzaffar qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi
talabasi*

ABDULLAYEVA Madina Ma‘murjon qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika yo‘nalishi”
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10710005>

АЖОЙИБ ЛИМИТЛАРНИ ОДДИЙ ВА ОСОН УСУЛДА ИСОТЛАШ МУМКИН

АННОТАТСИЯ

Bu maqolada oliy o‘quv yurtlari talabalari matematik analiz fanida funksiyalar limitlarini topishda foydalanadigan va o‘rganiladigan “Ajoyib va muhim limitlar” ning isbotlanishi va kelib chiqishi haqida yozilgan. Talabalar bu mavzuni o‘rganish natijasida limitlar mavzusiga qiziqishi ortadi. Mavzuni dolzarbli esa shu ayniyatlar orqali yechilishi mumkin.

Limitlar nazariyasi mavzusini o‘rganishda asosan ushbu ajoyib limitlar tengliklari judayam kata muhim ro‘l o‘ynaydi. Biz ushbu maqolada shu ajoyib limitga doir ayrim formulalarini ko‘rib chiqdik va shu mavzu yuzasidan misollar ham ko‘rsatib berishga xarakat qildik. Bu maqolamiz sizlarga manzur bo‘ladi degan umiddamiz.

Kalit so‘zlar: Limit, Lopital qoidasi, hosila, funksiya, murakkab funksiya hosilasi, shakl almashtirish, Ajoyib limit, Aniqlanmasliklar, chekli limit.

AMAZING LIMITATIONS IN A SIMPLE AND EASY WAY IT CAN BE PROVED

ANNOTATION

This article, it is written about the proof and origin of "Wonderful and important limits", which are used and studied by students of higher education institutions to find the limits of functions in the science of mathematical analysis. As a result of studying this topic, students' interest in the topic of limits increases.

The relevance of the topic can be solved through these facts. In studying the topic of the theory of limits, these wonderful equalities of limits play a very important role. In this article, we considered some of the formulas for this wonderful limit and tried to show examples on this topic. We hope that you will like this article.

Key words: Limit, Lopital's rule, derivative, function, derivative of a complex function, transformation of form, Great limit, Uncertainties, finite limit.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОСТЫМ И ЛЕГКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ДОКАЗАТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье написано о доказательстве и происхождении «Чудесных и важных пределов», которые используются и изучаются студентами вузов для нахождения пределов функций в науке математического анализа. темы, повышается интерес учащихся к теме пределов. Актуальность темы можно решить благодаря этим фактам. При, изучении темы теории пределов эти замечательные равенства пределов играют очень важную роль. В этой статье мы рассмотрели некоторые формулы этого замечательного предела и постарались показать примеры на эту тему. Надеемся, что эта статья вам понравится.

Ключевые слова: Предел, правило Лопитала, производная, функция, производная комплексной функции, преобразование формы, Большой предел, Неопределенности, конечный предел.

Mamlakatimiz mustaqil bo'lgandan keyin barcha sohalarda bo'lgani singari, ta'lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi, mamlakatimizda zamon talablariga mos ravishda ta'lim sohasini yuksaltirish; bilimli va malakali mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir. So'nggi yillarda jahonning fan-texnika sohasidagi keskin o'zgarishlar respublikamizda ham ta'lim sohasida muhim o'zgarishlar qilish kerakligini ko'rsatdi va shu sababli 2020 yilda yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi qonun qabul qilindi.

Qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda barcha ta'lim muassasalari, shuningdek, yangi tashkil qilingan ixtisoslashgan maktab va akademik litseylar matematika kursining mazmuni va uning amaliy tatbiqlariga boy bo'lishligi e'tiborga olindi.

2022-yil 28- yanvarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligidagi maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida davlatimiz rahbari "Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi Shu bois , bizga sifatli ta'lim tizimi, zamon talablariga javob beradigan va hart-sharoitlarga ega maktablar, ularda dars berish uchun malakali pedogog-kadrlar, boshqaruvchilik va liderlik qobiliyatiga ega maktab direktorlari kerak",-- degan edilar.

Bundan tashqari, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi ustuvor yo'nalishi ham , "Inson qadri uchun- 100 ta maqsad"ning 5 ta maqsadi ham hamda undagi 18 ta vazifalari ham bevisota maktab talimi bilan bog'liq ekanligini Davlatimiz rahbari o'z nutqlarida bayon etdilar.

Ma'lumki, malakali pedogog-kadr bo'lish uchun har bir pedogog o'z sohasi bo'yicha chuqur bilim, ko'nikma va ,albatta, tajribaga ega bolishlari zarur va muhimdir. Ayniqsa, matematika o'qituvchilari ancha tajribali bo'lishlari talab etiladi. Chunki boshqa fanlar asosining ham ko'p qismini matematikaga oid bilimlar tashkil etadi. Shunday bilimlardan biri bu limitlardir.

Biz matematika kursini o‘rganar ekanmiz limit degan tushunchaga bir necha marta duch kelamiz. Masalan, funksiyaning limiti, ketma-ketlikning limiti va hokazo.

Ketma-ketlikning limiti deb ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son olinganda shunday n_0 natural son mavjud bo‘lsaki, $n > n_0$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlar uchun $|x_n - a| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa a son $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti deyiladi va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ kabi belgilanadi.

Funksiyaning limiti deb har bir $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ son topilsaki, $0 < |x - a| < \delta$ tengsizlik bajarilganda $|f(x) - A| < \varepsilon$ tengsizlik ham bajarilsa, x argument a ga intilganda $f(x)$ funksiya limiti A songa teng deyiladi va $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ kabi belgilanadi.

$a \in R$ bo‘lganda funksiya limitini hisoblash juda oson. Masalan:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{9x^2 - 4x + 11}{2x + 9} = \frac{9 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 11}{2 \cdot 2 + 9} = \frac{39}{13} = 3$$

Xo‘sh, endi funksiya argumenti cheksizlikka intilsachi? Biz buni hisoblash uchun funksiya ustida turli xil shakl almashtirishlar bajaramiz yoki Lopital qoidasidan foydalanamiz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 2x - 9}{3x^2 - 8x + 6} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{2}{x} - \frac{9}{x^2}}{3 - \frac{8}{x} + \frac{6}{x^2}} = \frac{5 + \frac{2}{\infty} - \frac{9}{\infty}}{3 - \frac{8}{\infty} + \frac{6}{\infty}} = \frac{5}{3}$$

Ba’zi funksiyalarning hosilalari mavjud bo‘lganda $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ ko‘rinishidagi aniqmasliklarni ochish masalasi ancha osonlashadi. Odatda hosilalardan foydalanib, aniqmasliklarni ochish Lopital qoidalari deyiladi.

Lopital teoremasi bu $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$, va $\frac{a}{0}$ ($a \in R$) shaklining noaniqliklarini ochib beradigan funksiyalar chegaralarini topish usulidir. Usulni asoslovchi teorema ma’lum sharoitlarda funksiyalar nisbati chegarasi ularning hosilalari nisbati chegarasiga teng ekanligini tasdiqlaydi.

Ba’zi funksiyalar limitini biz hisoblab chiqqanimizda aniqmaslikka intilish holatini kuzatishimiz mumkin. Bunday hollarda biz Lopital qoidasiga ko‘ra ish ko‘rishimiz mumkin, ya’ni funksiya hosila olinadi. Bu bizga limitni hisoblash bo‘yicha ancha qulaylik yaratdi. Biz ajoyib limitlarni isbotlashimiz uchun ham Lopital qoidasiga murojat qilamiz.

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Demak, hozir biz bu limitning isbotlanishi korib chiqamiz.

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)^I}{(x)^I} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Keling, endi yuqorida ko‘rib o‘tgan limitga o‘xshash yana bir nechta limitlarni isbotlashni ko‘rib chiqsak:

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n)^I}{(2^n)^I} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n \ln 2} = \frac{1}{2^\infty \ln 2} = 0$$

Demak, bu limitni isbotlash uchun ham, avval, undan hosila olib, shundan so‘ng, barcha n lar o‘rniga n intilayotgan sonni ya’ni ∞ shu belgini qoyib, arifmetik amallarni bajarsak bo‘lgani.

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{\infty}} = a^0 = 1$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\log_a n)^I}{(n)^I} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \ln a}{1} = \frac{1}{\infty} \ln a = 0$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin ax)^I}{(x)^I} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax}{1} = \frac{a \cos a \cdot 0}{1} = \frac{a \cdot 1}{1} = a$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a^x - 1)^I}{(x)^I} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a}{1} = \frac{a^0 \ln a}{1} = \ln a$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{((1+x)^a - 1)^I}{(x)^I} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(1+x)^{a-1}}{1} = \\ &= \frac{a(1+0)^{a-1}}{1} = \frac{a \cdot 1^{a-1}}{1} = a \end{aligned}$$

Demak, endi biz ba'zi bir ajoyib va muhim limitlar qayerdan kelib chiqqanligini bilib oldik. Lekin bu limitlarni tushunib olishimiz uchun limit haqida boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lishimiz zarur va laplas teoremasini yaxshiroq o'rganib olishimiz kerak.

Matematika fanini o'rganish insonning ilmga bo'lgan qiziqishini, mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirib, boshqa fanlarning o'zlashtirilishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga aytib o'tmoqchimanki, ajoyib va muhim limitlarning umumiy formulalarini har doim ham yodda saqlab qolish, ularni kerakli paytda qo'llay bilish biroq qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham formulalarni keltirib chiqarishni o'rganish yoki isbotlash talabalarga ularni eslab qolishi uchun katta yordam beradi.

Har bir inson qaysi kasb egasi bo'lmasin matematika fanidan asosiy bilimlarni bilishi zarur. Misol uchun, yuristlar hisob-kitob amallarini bilmasa ayblanuvchi keltirgan zararni hisoblay olmaydi. Farmaseftlar esa proporsiya amallarini o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Bunday misollarni barcha kasb egalariga nisbatan keltirishimiz mumkin. Shu kasblar bilan bir qatorda matematika fani o'qituvchilari ham o'z sohalari bo'yicha mukammal bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9 iyuldagi “Matematika ta’limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4387 son qarori.
2. Otaboyev T.O‘. Karimov J.A.>va boshq. “Matematik analiz” fani bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua.(Matematika ta’limi o‘nalishi talabalari uchun)-T:Toshkent 2016-yil.
3. B.A.Shoimqulov, T.T.Tuychiyev, D.H.Djumaboyev.Matematik analizdan mustaqil ishlar.(Oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat ta’limi o‘nalishi talabalari uchun uslubiy qo‘llanma)-T:”O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”.Toshkent 2008-yil

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-2

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz